

ПУТИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЭТНОСОВ.

Калниязов Есемурат Шамшетович

заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Нукусского военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» МВД РУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546089>

Попытка определить национально-специфические черты изучаемого концепта путем сопоставительного исследования пословичных языковых картин мира русского и английского этносов в слове «гостеприимство» и выражаемое им понятие, по терминологии А. Вежбицкой, является национально специфичным как для русского, так и для английского языкового сознания, входящий в разряд базовых концептов культуры как ценности и приоритета человеческой деятельности.

Национально-культурная специфика реализации концепта «гостеприимство» в русском языковом сознании обусловлена особенностями национального характера, а именно: объективизацией понятия «широта русской души». В выражении концепта «гостеприимство» в английском языке эксплицированы стереотипные черты характера англичан: сдержанность, следование этикету, светскость, а также особенности культуры.

Традиция гостеприимства возникла с момента сотворения мира, и поскольку эта традиция имеет духовные корни, она не может иметь принадлежность к какому-то конкретному народу. Народу принадлежит форма, а содержание принадлежит мировой культуре. Никто, наверное, не станет спорить о том, что гостей приглашают не для того, чтобы вместе поесть, главное все же человеческое общение. Обычно, когда приглашают в дом гостей, хозяева продумывают как их посадить за стол, чтобы гости чувствовали комфортно и общение не было нарушено различными неудобствами [1].

Характерной особенностью развития современного языкознания является бурное развитие когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Когнитивная лингвистика, изучающая особенности усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации действительности с помощью языка, явилась активно развивающимся направлением, которое показало, что язык является надежным инструментом исследования содержания и структуры концепта, средством доступа к мыслительным единицам.

Гостеприимство как феномен культуры связан всегда с моралью, который обязывает помогать бедным, оказывать им радушный прием, облегчать их страдания и болезни, разделять с ними семейное застолье.

«Общечеловечность» концепта «гостеприимство» не свидетельствует о его однозначном понимании [2], напротив, он наполняется разными смыслами в каждой лингвокультуре и становится «ценностно-смысловым познанием» мира.

В языковой картине мира обыденное знание о гостеприимстве предстает в первую очередь как нравственная категория, ценное моральное качество, свойство человека или социальной группы, а также как норма поведения, нарушение которой обязательно осуждается и еще будет обсуждаться в системе этических оценок.

Другими словами, сопоставление русского и английского языков автор подводит к выводу о национальной маркированности концепта «гостеприимство» и способов его вербального выражения.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
3. Большой толковый словарь русского языка. / Под редакцией Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2004. – 1280 с.

